

ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АБДУЛКАХИРА ЖУРЖАНИЙ

Нодир Абдумуталибов

Международная академия исламоведения
Магистрант 2-го курса направления Исламоведения
nodirbekabdumutalibov7045@gmail.com
ORCID ID:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19330225>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 25-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2026 yil

KEY WORDS

Абдулкахир Джурджани, «Далаил
Иджаз» (Доказательства
чудесности), Джурджан, Нахвий,
баян, бади.

ABSTRACT

В данной статье представлена информация об учёном Абдулкахире Джурджани, который внёс большой вклад в развитие науки балага (риторики). Также рассматриваются его научные труды, оставленные после него.

Введение.

Всем нам известно, что наука балагат занимает важное место среди исламских наук. Наряду с такими науками как фикх, акида и хадисоведение, риторика также преподаётся в исламских образовательных учреждениях. В развитии этой науки наши предки сыграли выдающуюся роль. Можно без преувеличения сказать, что именно они заложили её фундамент.

Говоря о науке балагат, перед нашими глазами предстаёт фигура Махмуда аз-Замахшари. Этот учёный оставил множество сведений по риторике. Особенно ценным источником в этой области считается его тафсир (комментарий к Корану) — «Кашшаф». Научное наследие Юсуфа Саккаки также не уступает Замахшари. Его труды «Мифтах аль-Улюм» и «Тибьян» считаются важными источниками по грамматике арабского языка и науке балагат.

Наряду с этими учёными, Абдулкахир Джурджани также занимает важное место в развитии балагата. В отличие от вышеперечисленных учёных, он считается одним из первых, кто написал специализированные труды по этой науке.

Основная часть

Полное имя Абдулқохира Журжония — Абу Бакр Абдулқоҳир ибн Абдурахмон ибн Мухаммад. Он считается одним из учёных, происходящих из города Журджан, расположенного между Хорасаном и Табаристаном. Несмотря на то что точных сведений о дате его рождения не сохранилось, некоторые историки указывают 1009 год как год его рождения. Учёный родился и вырос в городе Журджан. Кунуя (нисба) учёного связана именно с этим городом. В источниках не встречаются сведения о научных путешествиях Абдулқоҳира Журжония. Некоторые историки связывают это тем, что Абдулқоҳир Журжоний был небогатым. По этой причине учёный получал знания и распространял их только в своём родном городе.

Самым известным из учителей Абдулқохира Журжония считается Абу Хусайн Мухаммад ибн Хусайн ибн Мухаммад ибн Абдулворис Форсий Нахвий. Журжоний изучал у него науки, связанные с арабским языком. Ещё одним его наставником был Кози Али ибн Абдулазиз ибн Хасан ибн Али Журжоний, у которого он изучал исламские науки¹. Этот учёный занимал должность верховного судьи в городе Рай. По словам ученика Абдулқохира Журжония Якута, Журджани гордился тем, что имеет такую же нисбу, как и его наставник. Однако некоторые историки отвергают это мнение, считая, что из-за временного промежутка между периодами жизни этих двух учёных невозможно утверждать о наличии между ними отношений учитель–ученик.

В источниках также упоминаются ученики Абдулқохира Журжония. В их числе Абу Закария Яхё ибн Али ибн Мухаммад ибн Хатиб Табризи, Али ибн Мухаммад ибн Али Фасийхий, Абу Наср Ахмад ибн Иброҳим ибн Мухаммад Шажарий, Ахмад ибн Абдуллоҳ Маҳабаний Зарир, Абу Амир Фазл ибн Исмоил Тамимий Журжоний. Перечисленные выше учёные были не только учениками учёного, но и считались выдающимися учёными своего времени.

Авторы нескольких книг посвящённых на жизнедеятельность учёных (манакиб) упоминали Абдулқохира Журжония в своих книгах и говорили о нём: «Абдулкахир, да смилуется над ним Аллах, был одним из величайших учёных своего времени в области арабской грамматики и риторики (балага). Он занимал передовое место среди учёных Журджана, его слава распространилась по всей стране, и требующие знания приходили к нему со всех сторон. Он прожил жизнь, не покидая своего города, и посвятил её обучению тех, кто приезжал к нему за знаниями»².

Наряду со своими научными достоинствами он был и нравственно великим человеком. Передаётся, что однажды, когда он совершал молитву, в его дом вошёл вор и забрал все вещи, однако учёный не прервал молитву и не сделал ни малейшего движения³.

Он придерживался Шафиитского мазхаба, а в вопросах вероубеждения следовал ашаритской школе. Его современники говорили о нём: «Все учёные единодушно признавали его духовное и научное превосходство. О нём говорили только в положительных словах, честность и чистота стали его неизменными качествами. Он был единственным и неповторимым обладателем обширных знаний, равно как и выдающейся личностью среди великих учёных.»

Научное наследие Абдулқохира Журжония пользовалось большим уважением среди учёных⁴. По признанию многих, он считается первым, кто систематизировал науку балага и фактически стал её основоположником. Он сформировал балага как самостоятельную науку и написал два важнейших труда: **Далаил Ийджаз** (Доказательства чудесности). В этом труде он исследовал науку маани (семантику и структуры значений) и науку нахв (грамматику), показывая, каким образом эти науки раскрывают риторическое совершенство и чудесность (ийджаз) Корана. Особое

¹ Рустамий С. А. Основатели теории науки балага в восточной филологии. // Иностранные языки в Узбекистане. 2020. № 5 (34). – С. 227.

² <https://www.dar-alifta.org/ar/ourreligion/details/57/>

³ <https://www.dar-alifta.org/ar/ourreligion/details/57/>

⁴ <https://islom.uz/maqola/20114>

внимание он уделит понятию «**назм**» упорядочению слов и выражений и проанализировал, как оно влияет на красоту и выразительность речи. «**Асрар Балага**» (Тайны красноречия). В этой книге он исследовал такие разделы, как ташбих (сравнение, образное уподобление), истиора (метафора), киная (иносказание), и раскрыл их роль и влияние в художественной выразительности речи. Хотя Абдулқоҳир Журжоний был не первым, кто разбирал вопросы балага, именно он структурировал эту науку как самостоятельный предмет и утвердил её основы в виде чётких правил. Эти два труда считаются одними из наиболее значимых произведений в области риторики.

До Абдулкахира Джурджаний некоторые учёные рассматривали вопросы, относящиеся к науке балага, в рамках изучения Корана и литературы. Например, Джахиз⁵ в своей книге «Баян ва табйин» писал о понятии выражения (баян) и его значении. Он анализировал красноречие и выразительность в общем виде, однако не разработал чётких правил. Кудама ибн Джафар в книге «Накд шир» обсуждал некоторые принципы балага, такие как изображение (тасвир) и сравнение (ташбих) в поэзии. Различие между Абдулкахиром Джурджанием и учёными, жившими до него, заключается в том, что до Абдулкахира Джурджания учёные обсуждали вопросы балага в общем смысле, но не развивали его как самостоятельную науку. Абдулкахир Джурджаний же обосновал балага как независимую дисциплину, сформулировал её точные правила и придал ей систематический характер. Поэтому он признан основателем этой науки.

У Абдулкахира Джурджания существует ещё несколько трудов: **Рисалату Шафия** посвящена ийджазу Корана (то есть его божественности и неповторимости). Она была опубликована в сборнике «Три трактата об ийджазе Корана» под редакцией Мухаммада Заглула Саллама и Мухаммада Халфаллаха Ахмада в каирском издательстве Дар Маариф. Этот труд также опубликован в конце книги Далаил Йиджаз под редакцией Махмуда Шакира. «**Ийджазу Куран**» или «**Мутаид**»⁶ большой комментарий к книге шейха Васития об ийджазе Корана. Считается утраченной. **Шарх Фатиха** комментарий к первой суре Священного Корана. «**Ийджаз**» краткий комментарий к книге Абу Али Фариси «**Изах**». «**Мугни**» большой, состоящий из 30 томов комментарий к «**Изаху**» Абу Али Фариси⁷. Также считается утраченным. «**Муктасид**» краткая версия книги «Мугни». Абдулкахир завершил её в месяце Рамадан 454 года по хиджре. Раздел по синтаксису был опубликован в Багдаде под редакцией Казима Бахр Марджана. «**Такмила**» или «**Татимма**» рукопись этого труда хранится в Британском музее. «**Авамил миа**» (Сто факторов) известное и широко распространённое краткое руководство по науке нахв. Оно многократно издавалось и получило множество комментариев. Некоторые лексикографы даже излагали его в стихотворной форме.

«**Джумал**» — комментарий к «Авамил», известный также под названием «**Джурджания**». Переиздавался в Лейдене (1617), Калькутте (1803) и затем в Дамаске (1972). Труд «**Шарх Джумал**» был издан как научное исследование. «**Мифтах Сарф**» книга по морфологии (сарф). Издана в 1987 году доктором Али Тауфиком аль-Хамдом в бейрутском издательстве «Муассасат Рисала». «**Касида фи баяни аруз**» стихотворения,

⁵ <https://www.aqida.uz/resources/balogat-fani-rivozlanis-bosqiclar/78>

⁶ <https://www.dar-alifta.org/ar>

⁷ <https://www.dar-alifta.org/ar>

посвящённая науке аруз (поэтические правила). В 1960 году была опубликована в Багдаде под редакцией шейха Мухаммада Хасана Алий Йасина.

«Мухтор мин Давовин Мутанаббий, Бухтурий ва Абу Таммам» – Абдулкахир Джурджани составил этот сборник, включающий избранные стихи известных поэтов. Это произведение было издано шейхом Абдулазизом Маймони Рожкоти в сборнике «Тоъиф Адабия» в 1937 году в Каире. Существуют различные мнения относительно даты смерти ученого. Некоторые утверждают, что он скончался в 1078 году, другие в 1082 году. В заключение можно сказать, что Абдулкахир Джурджани внес огромный вклад в развитие арабского языка и науки своими усилиями. Если мы будем изучать научное наследие нашего великого предка и передавать его будущим поколениям, это, безусловно, принесет пользу.

Использованные литературы:

1. Рустамий С. А. Основатели теории науки балогат в восточной филологии // Иностранные языки в Узбекистане. — 2020. — № 5 (34). — С. 224–237.
2. <https://www.dar-alifta.org/ar>
3. <https://islom.uz/maqola/20114>
4. <https://www.aqida.uz/resources/balogat-fani-rivozlanis-bosqiclari/78>

INNOVATIVE
ACADEMY